

УДК 372.3.4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7437439>

*Чаплинская Е.А.
Детский сад №6 «Василек»
г. Сургут, Россия*

КВЕСТ – ИГРА, КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье представлены результаты проведённого исследования в дошкольном учреждении по введению в образовательный процесс квест-технологии, в условиях реализации ФГОС ДО. Проведённое исследование показало актуальность данной формы физкультурно-оздоровительной работы, в процессе развития межпредметных связей. Полученные результаты дают возможность говорить о важности формирования разнообразных компетенций дошкольника (деятельностная, здоровьесберегающая, социальная, коммуникативная, информационная) через интеграцию в квест-играх.

Ключевые слова: физическое воспитание дошкольников; межпредметные связи; интеграция; квест-технологии

*Chaplinskaya E.A.
Kindergarten №6 “Vasilek”
Surgut, Russia*

QUEST – A GAME AS A MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The article presents the results of a study conducted in a preschool institution on the introduction of guest technology into the educational process, in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard. The conducted research showed the relevance of this form of organization of physical culture and health-improving work, in the process of developing interdisciplinary connections. The results obtained make it possible to speak about the importance of the formation of various competencies of a preschooler (active, health – saving, social, communicative, informational) through integration in guest games.

Keywords: physical education of preschool children; intersubjective communications; integration; guest technologies

«Все, чему учат человека, должно быть
не разрозненным и частичным, но единым и целым»
Я.А. Каменский

В настоящее время в дошкольном образовании, с целью оптимизации педагогического процесса при реализации задач и содержания образовательной области «Физическое развитие», активно используются разнообразные инновационные технологии (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155. <https://clck.ru/RxHht>; Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 1 сентября 2013 г. <https://clck.ru/32gs4d>).

Известно, что познанию окружающего мира способствуют движения. Активное восприятие новых предметов и их свойств развивается через двигательную деятельность дошкольников. И, наоборот, чем обширней информация, которую получает ребенок от органов чувств, тем интенсивней его физическое развитие.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, необходимо сочетать умственную и физическую нагрузку при построении образовательного процесса, используя интегративные формы физкультурно-оздоровительной работы (<https://clck.ru/RxHht>; <https://clck.ru/32gs4d>).

В основе государственного стандарта дошкольного образования лежит деятельностный подход, который был раскрыт в «Концепции физического воспитания детей и подростков» (В.И. Лях, П.Б. Кофман, Г.Б. Мейксом) [8]. Отмечалось, что «деятельностный подход ориентирует ребёнка не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала». Ведь дети познают мир целостно.

Двигательная деятельность является основным фактором гармоничного развития личности [1; 2]. Многие педагоги и родители представляют физическое воспитание как узконаправленный процесс телесного развития детей. Но именно физическая культура сочетает в себе духовные и физические возможности развития личности в целом [3; 5; 6].

Актуальность правильного конструирования содержания образовательного процесса, через все направления развития дошкольников, очевидна. Поэтому важен отбор технологий нового поколения, которые смогут обеспечить приобщение детей к ценностям, и прежде всего к ценностям здорового образа жизни. Опираясь на концепцию А.В. Запорожца, согласно которой основной путь развития ребёнка – это амплификация, то есть наполнение процесса развития ребёнка наиболее значимыми формами и способами деятельности [4]. Интеграция в образовательной деятельности способна к решению задач всестороннего развития детей. Она строится на сочетании разнообразных видов деятельности (двигательная, игровая, познавательная и т. п.). Использование интегрированного подхода на занятиях физической культуры способствует познанию окружающей действительности, осмысленно находить причинно-следственные связи, развивая мышление, логику, коммуникативные способности. Форма проведения занятий нестандартна, интересна. Использование нестандартной формы проведения занятия, через различные виды деятельности, поддерживая внимание на высоком уровне, тем самым повышая эффективность занятий. Квесты являются одним из инструментов, отвечающий всем потребностям современных образовательных требований, естественным образом осуществляя интеграцию образовательных областей, тем самым комбинируя разные виды детской деятельности. Эта форма работы с детьми, позволяет объединить всех участников образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в решении игровых задач. Сейчас активно внедряется в практику квест-технология. В ходе решения игровых задач развивается активная позиция ребенка [7; 9-14].

Цель данного исследования - обосновать влияние образовательных квестов на воспитание потребностей к занятиям физической культурой, а также на процесс достижения

представления о целостности того или иного явления, события, в процессе развития межпредметных связей.

Было исследовано практическое применение нетрадиционной формы организации занятия, традиционного и нестандартного оборудования, использование в процессе физического воспитания дошкольников интерактивных физкультурно-оздоровительных методик и инновационных технологий, направленных на повышении интереса к занятиям физической культурой за счёт введения увлекательной формы работы, адаптированных к возрастным особенностям детей. Появилась возможность в решении задач из различных образовательных областей, способствующих возникновению и развитию межпредметных связей. Манёвренность таких смешанных занятий, позволяющая излагать различными способами его содержание.

Интеграция направлений представлена следующим образом:

Физическое воспитание способствует речевой деятельности: обогащается словарный запас, расширяется запас познаний, наблюдения, сравнения, речевой контакт положительно сказывается на интеллектуальном развитии дошкольника. Интеграция физкультурных занятий и музыки создает положительный эмоциональный фон, развивая выразительность движений, способствуя быстрому запоминанию.

На занятиях физической культурой, также как и в изобразительной деятельности, дошколята, сосредотачиваясь, преодолевая трудности и поддерживая товарищей, учатся доводить начатое дело до конца.

Наполнение математическим содержанием квеста, предлагает различные упражнения с разной физической нагрузкой, а также в математической формулировке заданий (определённое количество раз; используя направление сторон), предлагая выполнить упражнения не по показу, а по устной инструкции.

Через интеграцию физической культуры и познавательной деятельности активизируются многие психические процессы, которые обеспечивают восприятие. Физические упражнения способствуют увеличению объёма памяти, убыстрению зрительно-двигательных реакций повышению устойчивости внимания.

При проведении интегрированных занятий в форме квеста, столкнулись с такими трудностями, как: в отборе нужного материал, следуя тематическому плану; структурировании занятия; разработка безопасного и интересного маршрута передвижений; подготовка предмета для поиска (карта сокровищ, сундук, клубок, подсказки и т. д.); в общем подходе педагогов к организации и проведению. Но, принимая и придерживаясь определённой цели, к которой двигаются участники; выполняя подобранные разнообразные задания и неожиданные испытания, всё это приближает к конечному результату квеста.

Работа по теме использования квест-игр на занятиях физической культуры проводится не первый год, можно сделать выводы:

– интегрированные занятия в виде квеста способствуют формированию целостности картины мира, так как содержание темы рассматривается с теоретической и практической стороны;

- формируется интерес и потребность к занятиям физической культуры;
- выполняя задания квеста, каждый ребёнок вовлекается в активный процесс решения;
- интегрированные занятия формируют коллективные взаимоотношения;
- тесное взаимодействие способствует образованию детско-взрослого сообщества.

Основные задачи, которые решаются при организации и проведения квеста:

- Всестороннее развитие детей через физическую культуру;
- Развитие коммуникативных качеств у дошкольников через решения общих задач;
- Побуждение к познавательно-исследовательской деятельности, погружаясь в игровую ситуацию;
- Обеспечение интеграции содержания образовательных областей (согласно рекомендациям ФГОС ДО): социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития;
- Поддержание положительного эмоционального настроя.

Можно сделать вывод: участвуя в квесте, дети получают заряд положительных эмоций, возможность показать свои знания, развивая коммуникативные навыки. Квест способствует увлекательно и оригинально организовать образовательный процесс, сделав его для детей необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, способствуя формированию позитивного отношения к окружающему миру, другим людям, самому себе и к сверстникам. Квест – это эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать образовательные и развивающие задачи.

Литература

1. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи. М.: ТЦ Сфера, 2016. 128 с.
2. Боякова Е.В. Привычка быть здоровым // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2016. №1 С. 5.
3. Выдрин В.М., Курмашин Ю.Ф., Николаев Ю.М. Осмысление интегрированной сущности физической культуры – магистральный путь формирования ее территории // Теория и практика физической культуры. 1996. №5.
4. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 1986.
5. Копылов Ю.А., Ивашина И.В. Комплекс упражнений для воспитания учебно-значимых качеств (готовим детей к школе) // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2016. №1. С. 68-75.
6. Коробова М.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОО на принципах здоровьесбережения // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2019. №7. С. 20-26.
7. Лукашенко О. Выше ноги от земли! // Обруч. 2016. №4. С. 43-44.
8. Лях В. И., Мейксон Г. Б., Кофман Л. Б. Концепция физического воспитания детей и подростков // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996. Т. 1. С. 5-10.

9. Пискунова О.А., Топорова Н.И. Личностные достижения дошкольников: как сформировать // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №10. С. 38-47.
10. Прищепа С.С. Выбираем программу по физическому развитию детей дошкольного возраста // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №7. С. 4-11.
11. Прищепа С.С. Развитие творчества в процессе двигательной деятельности у детей дошкольного возраста в условиях ДОО // Дошкольное воспитание. 2018. №11. С. 44-50.
12. Рунова М.А., Заурова Н.В., Роянова Н.В. Социальное партнерство ДОО и семьи: формируем у детей основы физической культуры и здоровья // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2016. №7. С. 22-28.
13. Осяк С.А. Образовательный квест – современная интерактивная технология // Современные проблемы науки и образования. 2015.
14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. М., 2016. 128 с.

© Чаплинская Е.А., 2022